

EKOLOGIK PSIXOLOGIYA ATROF MUHIT PSIXOLOGIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473567>

Tuxtamisheva Farangiz Salohiddin qizi

Boboniyozova Jayron Odil qizi

Termiz Muhandislik-texnologiya insitituti "Yengil sanoat va kimyo texnologiyalari" fakulteti Ekologiya va atrof muhit muhofazasi 2 -kurs talabalari

Nasrullayeva Durdona Jahongir qizi

Termiz Davlat Universiteti

"Ijtimoiy fanlar" fakulteti Amaliy Psixologiya talim yonalishi 3-kurs talabasi

Tuxtamishev Nodirbek Salohiddin o'g'li

Termiz Muhandislik-texnologiya insitituti "Yengil sanoat va kimyo texnologiyalari" fakulteti

Kimyo texnologiyalari yo'nalishi 2-kurs talabasi

Anotatsiya: *Atrof-muhit psixologiyasi: tarix, u nimani o'rganadi, qo'llanilishi. Atrof-muhit psixologiyasi turli xil yondashuvlarni qamrab oladi va ko'p tarmoqli hisoblanadi. Shunday qilib, masalan, u kognitiv-xulq-atvor psixologiyasi va sotsiologiyasining elementlarini to'playdi. Bularning barchasi, biz har kuni duch keladigan muammolarni hal qilish uchun amaliy ravishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar to'plamini yaratish bilan. Atrof-muhit psixologiyasidan o'rganiladigan elementlar orasida biz odamlar o'rtasidagi munosabatlar, shaxsiyat va shu ma'noda individual farqlar, e'tiqodlar, his-tuyg'ular va fikrlar kabi narsalarni topamiz.*

Kalit so'zlar: *muhit, antropologlar, sotsiologlar, siyosatchilar, aatrof-muhit, ekologik, sog'lom*

Ekologik psixologiya odamlar va ularning atrof-muhitining o'zaro ta'sirini o'rganishga qaratilgan fanlararo intizomdir. Uning maqsadi atrof-muhit bizga qanday ta'sir qilishini, tabiiy yoki sun'iy bo'lsin, shuningdek, uning shaxsiyati va umumiy hayotimizga qanday ta'sir qilishini tushunishdir. Ushbu maydon doirasida "atrof-muhit" so'zi juda ko'p sonli turli xil elementlarni anglatadi. Atrof-muhit psixologiyasi ushbu ilmiy intizomning so'nggi sohalaridan biridir. 1960-yillardan boshlab, olimlar bizning aktyorlik uslubimiz va biz harakat qilayotgan muhit o'rtasida qanday bog'liqlik borligini qiziqтира boshladilar. O'sha paytdan boshlab tadqiqotlar nafaqat muammolarni hal qilish, balki jamiyatning barcha aholisi farovonligini yaxshilash uchun izlana boshladi. Atrof-muhit psixologiyasi tomonidan o'rganilgan ba'zi muhim jihatlar ekologik stressning bizga ta'siri; bizning farovonligimizni yaxshilaydigan muhitning xususiyatlari; va sog'lom va foydali muhitni saqlashga yordam beradigan ijtimoiy darajadagi harakatlarni targ'ib qilish. Atrof-muhit psixologiyasidan o'rganilgan mavzularning murakkabligi sababli, ushbu fan odatda boshqa sohalar mutaxassislari

bilan hamkorlik qiladi. Shunday qilib, masalan, o'qituvchilar, antropologlar, sotsiologlar, siyosatchilar, iqtisodchilar, me'morlar va geologlar kabi mutaxassislar uchun ushbu sohaga oid loyihalarda hamkorlik qilish odatiy holdir. Atrof-muhit psixologiyasi shu kabi boshqa sohalar bilan ham hamkorlik qiladi, ular bilan ba'zi hollarda ular bir-birini qoplaydi. Bularga ergonomika, ekologik psixologiya, ekopsixologiya, ekologik sotsiologiya, atrof-muhit dizayni va ijtimoiy psixologiya kiradi.

Tarixi

Atrof-muhit psixologiyasining kelib chiqishi juda yaxshi aniqlanmagan. Ushbu atama haqida birinchi eslatma kitobda bo'lgan deb hisoblashadi Geopsixa, amerikalik muallif Villi Xellpax tomonidan. Ushbu asarda biz Quyosh va Oyning inson faoliyatiga ta'siri yoki ranglar yoki ob-havo kabi elementlarning xulq-atvorimizga ta'siri kabi mavzular haqida gaplashamiz. Atrof-muhit psixologiyasi o'z-o'zidan intizom sifatida shakllanmasdan oldin ham, ko'plab boshqa mualliflar odamlarning bizning atrofimiz bilan aloqalarini va uning bizga ta'sirini tekshirdilar. Ulardan eng muhimi Kurt Levin, Egon Brunsvik, Yakob fon Uekskulyl, Karl Fridrix Graumann va Gerxard Kaminski edi. Mustaqil intizom sifatida ekologik psixologiyaning kelib chiqishi Ikkinchi Jahon urushi boshlanishi bilan bog'liq edi. Ushbu to'qnashuv tugagandan so'ng (ehtimol tarixdagi eng qonli), psixologlar shuncha millionlab odamlarning inson huquqlariga zid bo'lgan bunday zo'ravonlik harakatlariga jalb qilinganligini qanday tushunishni istashdi. Shunday qilib, ijtimoiy psixologiya kabi sohalar guruh jarayonlari, munosabat o'zgarishi, ziddiyat, tajovuzkorlik va xurofotni o'rganishni boshladi. Dastlab bilvosita, bir nechta kashfiyotlar olib borildi, bu tadqiqotchilarni odamlar harakatlanadigan muhit ularning harakatiga sezilarli ta'sir qiladi degan fikrga olib keldi. Masalan, ushbu sohadagi birinchi tadqiqotchilar juda issiq bo'lgan hududlarda zo'ravonlik o'rtacha iqlimi bo'lgan hududlarga qaraganda ancha keng tarqalishini angladilar. Shunga o'xshash narsa odamning haddan tashqari ko'pligi, ya'ni shahar yoki mahallada haddan tashqari zichlik bilan sodir bo'ladi. Shunga o'xshash bir nechta kashfiyotlarni amalga oshirgandan so'ng, atrof-muhitning dastlabki psixologlari laboratoriyadan chiqib ketishga qaror qilishdi va har xil vaziyatlarda ma'lumotlar to'plashni boshladilar. Shu paytdan boshlab, intizomni o'rganish maydoni hozirgi shaklga kelgunga qadar kengayib bordi. Atrof-muhit psixologiyasining asosiy maqsadi - ular harakatlanadigan muhit odamlarga qanday ta'sir qilishini, shuningdek, ikkalasining o'zaro munosabatlarini tushunishdan iborat. Dastlab bu intizom tabiiy muhit bilan cheklangan bo'lsa, keyinchalik u inson tomonidan yaratilgan fanlarga qo'shildi. Atrof-muhit psixologiyasi turli xil yondashuvlarni qamrab oladi va ko'p tarmoqli hisoblanadi. Shunday qilib, masalan, u kognitiv-xulq-atvor psixologiyasi va sotsiologiyasining elementlarini to'playdi. Bularning barchasi, biz har kuni duch keladigan muammolarni hal qilish uchun amaliy ravishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar to'plamini yaratish bilan. Atrof-muhit psixologiyasidan o'rganiladigan elementlar orasida biz odamlar o'rtasidagi munosabatlar, shaxsiyat va shu ma'noda individual farqlar, e'tiqodlar, his-

tuyg'ular va fikrlar kabi narsalarni topamiz. Shuningdek, atrof-muhit omillari ularning barchasiga qanday ta'sir ko'rsatishi, masalan, haddan tashqari ko'plik yoki yashil maydonlarning mavjudligi o'rganiladi. Boshqa tomondan, so'nggi paytlarda qarama-qarshi munosabatlar bo'yicha tadqiqotlar ham boshlandi. Atrof-muhit psixologiyasi iqlim o'zgarishi kabi jiddiy muammolarni hal qilish uchun odamlarning turli xil munosabatlari va xatti-harakatlarining atrof-muhitga ta'siri qanday ekanligini tushunishni istaydi.

Nazariy yondashuvlar

Yuqorida aytib o'tganimizdek, atrof-muhit psixologiyasi juda keng ta'sir doirasini qamrab oladi. Biroq, uning barcha kashfiyotlari uchun transversal tushunchalar mavjud va ular fanning nazariy yo'nalishini belgilaydi. Keyin qaysi biri eng muhimligini bilib olamiz.

Joy identifikatori

Atrof-muhit psixologiyasidagi eng muhim tushunchalardan biri bu joyning o'ziga xosligi. Ushbu fan bo'yicha tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, bu shaxs ko'proq vaqt sarflaydigan sohalarni o'z ichiga olgan o'z-o'zini anglashning bo'linmasi. Joyni identifikatsiya qilish bizning fikrimiz, e'tiqodimiz, munosabatimiz va hissiyotlarimizga katta ta'sir qiladi. Atrof-muhitimizni o'rganib chiqqach, odamlar bizning tajribalarimiz sifatini qadrlashadi, shuning uchun bizning qadr-qimmatimiz va sub'ektiv farovonligimiz kabi omillar biz harakatlanadigan sohalarga bog'liq. Shunday qilib, atrof-muhit bizga turli sohalarda yordam berishi yoki zarar etkazishi mumkin, masalan, maqsadlarni belgilash, hissiyotlarni ifoda etish, istaklarimizni rivojlantirish yoki salbiy his-tuyg'ular paydo bo'lishi. "Joyning o'ziga xosligi" atamasi atrof-muhit psixologiyasi aniqlangandan beri uning rivojlanishida markaziy o'rinni egallab kelgan.

Bir joyga biriktirish

Psixologiyaning ushbu sohasidagi eng muhim nazariyalardan biri bu odamlarning ko'p vaqt o'tkazadigan joylari bilan juda yaqin munosabatlarni o'rnatishlarini himoya qiladi. Biror joyga biriktirish - bu odamni ma'lum bir muhit bilan bog'laydigan ta'sirchan aloqalar majmui, bu ikkalasi o'rtasidagi uzoq muddatli munosabatlarning mahsuli. Ushbu birikma oddiy estetik yoki oqilona doiradan tashqariga chiqadi. Masalan, butun umrini bir mamlakatda o'tkazgan kishi, hozirgi paytda yaxshiroq joyda yashashiga qaramay, Vatanini sog'inadi. Ba'zi ekologik psixologlar bu hodisa vatanparvarlik kabi boshqalarning kelib chiqishida deb hisoblashadi.

Atrof muhitni anglash

Ushbu fanning eng ko'p o'rganilgan yo'nalishlaridan biri bu odamlar bizning atrofimizni qanday qabul qilishidir. Garchi bir qarashda biz atrofimizdagi ko'plab elementlarni sezmasak-da, hamma narsa bizning ongimiz bizni o'rab turgan narsalar to'g'risida juda ko'p ma'lumot to'plashidan dalolat beradi. Bizning atrofimiz to'g'risida biz ongsiz ravishda sezadigan bu ma'lumotlar bizning xatti-harakatlarimiz, fikrlarimiz va qarashlarimizni modulyatsiya qilish uchun xizmat qilishi mumkin. Shunday qilib,

yoqimsiz xususiyatlarga ega bo'lgan hududga shunchaki kirib borish bizning his-tuyg'ularimizni yomonlashtirishi mumkin, energiya darajasi esa kamayadi. Bularning barchasi biz nima sababdan kelib chiqishini bilmasdan sodir bo'ladi.

Ilovalar

Atrof-muhit insoniyatning barcha faoliyatida doimo mavjud bo'lgan omil hisoblanadi. Shu sababli atrof-muhit psixologiyasi ko'p yo'nalishli predmet bo'lib, uni har xil usullarda qo'llash mumkin. Topilmalaringizdan foydalanishning eng keng tarqalgan usullaridan ba'zilari.

Xulosa: Shaharlarni loyihalashtirishda ularning aholisi farovonlikning eng yuqori darajasiga erishishi uchun ekologik psixologiya topilmalaridan foydalanish yana bir qadam. Ushbu sohada yashil maydonlarning mavjudligi, har bir hudud uchun tegishli aholi zichligi yoki binolarning tarqalishi va tashqi ko'rinishi kabi jihatlar o'rganiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

"Ekologik psixologiya nima?" uz: Aql ajoyib. Olingan sanasi: 2019 yil 15 oktyabr, La Mente Es Maravillosa: lamenteesmaravillosa.com.

"Atrof-muhit psixologiyasi: ta'rifi, qo'llanilishi va yondashuvlari": Psixologiya va aql. Qabul qilingan sanasi: 2019 yil 15 oktyabr, Psixologiya va aql: psicologiaymente.com.

"Atrof-muhit psixologiyasi nima?" ichida: Ijobiy psixologiya. Qabul qilingan sanasi: 2019 yil 15 oktyabr, Ijobiy Psixologiya: positivepsychology.com.

"Ekologik psixologiya nima?" ichida: Avstraliya Psixologik Jamiyati. Qabul qilingan kun: 2019 yil 15-oktyabr kuni Avstraliya Psixologik Jamiyatidan: psychology.org.au.

Wikipediya: "Ekologik psixologiya". 2019 yil 15 oktyabrda Wikipediya dan olindi: en.wikipedia.org